

DINÂMICA DAS CHUVAS NO MUNICÍPIO DE BURITICUPU, MARANHÃO E DIÁLOGOS COM AS FEIÇÕES EROSIVAS

IVAMAURO AILTON DE SOUSA SILVA¹

RESUMO

Este estudo analisa a dinâmica das chuvas no município de Buriticupu, Maranhão, no período de 2025 a 2024, destacando importantes aspectos da variabilidade pluviométrica (anual, mensal e diária). A metodologia envolve diferentes etapas: a) aquisição e análise de dados pluviométricos obtidos pelo Sistema de Monitoramento Agrometeorológico (Agritempo), b) tratamento estatístico para avaliação do comportamento e da variabilidade das chuvas, c) elaboração de gráficos e de mapas para compreender e representar as dinâmicas das precipitações. Os resultados indicam importantes configurações pluviométricas regionais: a) os totais variam de 1205 mm a 2368 mm; b) pluviosidade média de 1576 mm/ano; c) concentração pluvial entre os meses de janeiro a março e redução significativa entre julho e outubro; d) a análise diária indicou notáveis episódios de chuvas torrenciais registrando volumes de 60 mm a 127 mm (24 h). As contribuições deste estudo se fundamentam no entendimento da pluviosidade regional e fornece um detalhamento acerca do regime pluvial, em áreas pouco estudadas pela comunidade científica, ampliando o debate sobre variabilidade pluviométrica e as conexões com fenômenos que ocorrem em áreas com fragilidade da paisagem, como as feições erosivas (voçorocas) observadas em Buriticupu, que vem sendo muito difundidas atualmente pela mídia jornalísticas e redes sociais.

Palavras-chave: Precipitação; Buriticupu; Variabilidade das chuvas; Voçorocas.

ABSTRACT

This study analyzes rainfall dynamics in the municipality of Buriticupu, Maranhão, from 2025 to 2024, highlighting important aspects of rainfall variability (annual, monthly and daily). The methodology involves different stages: a) acquisition and analysis of rainfall data obtained from the Agrometeorological Monitoring System (Agritempo), b) statistical treatment to assess rainfall behavior and variability, c) preparation of graphs and maps to understand and represent rainfall dynamics. The results indicate important regional rainfall configurations: a) totals vary from 1205 mm to 2368 mm; b) average rainfall of 1576 mm/year; c) concentration of rainfall between the months of January and March and a significant reduction between July and October; d) daily analysis indicated notable episodes of torrential rainfall with volumes ranging from 60 mm to 127 mm (24 h). The contributions of this study are based on an understanding of regional rainfall and provide details of the rainfall regime in areas little studied by the scientific community, broadening the debate on rainfall variability and the connections with phenomena that occur in areas with fragile landscapes, such as the erosive features (Gully) observed in Buriticupu, which are currently being widely disseminated by the news media and social networks.

Keywords: Precipitation; Buriticupu; Rainfall variability; Gullies

¹ Doutor em Geografia (UFRGS), Universidade Federal do Pará, ivamauro@ufpa.br

1. Introdução

A ciência geográfica tem apresentado importantes pesquisas no âmbito da climatologia, que contribuem na construção do conhecimento pertinente a variabilidade das chuvas, em diferentes locais do território brasileiro. Essas abordagens abrangem bases teórico-metodológicas, com a intenção de apresentar itinerários alternativos, para discutir e representar as dinâmicas das precipitações.

A temática deste artigo se fundamenta na perspectiva climática, com ênfase na dinâmica das chuvas, construindo um diálogo entre a perspectiva ambiental e as feições erosivas ocorridas. Assim, apresenta relevâncias científica e educacional, pois amplia a atual preocupação sobre o comportamento pluviométrico e os possíveis impactos das mudanças climáticas no território brasileiro, em que eventos extremos têm sido mais e mais frequentes, afetando as dinâmicas processual e intensificando os processos de erosão dos solos na paisagem.

Esse fato pode ser explicado pela atual preocupação com as temáticas ambientais, sejam as relativas à intensificação e à expressiva distribuição espacial de diferentes processos de erosão dos solos, sejam as que tratam da desertificação e da arenização, ocorridas em diferentes regiões brasileiras (Guerra; Loureiro, 2023; Suertegaray; Sousa Silva, 2020).

A compreensão destes temas emerge em diferentes áreas da Geografia (geomorfologia e climatologia geográfica) que aborda importantes aspectos, como a origem, as dinâmicas, as interações e os impactos provocados pela erosão dos solos na paisagem, analisados sob uma proposição sistêmica.

O clima é um conjunto de condições atmosféricas definido por um sistema dinâmico influenciado por diversos processos, fatores e interações, que possibilitam diferenciações regionais (Cavalcanti *et al.*, 2009). A análise dos elementos climáticos (precipitação pluvial, temperatura, umidade do ar, ventos entre outros) ocorre por meio de séries temporais de dados e representações cartográficas que configuram as espacialidades dos fenômenos climáticos e visuais (gráficos).

A precipitação pluvial é uma das variáveis meteorológicas mais importantes nos estudos climáticos. Os estudos climáticos ancorados especificamente no comportamento das

chuvas são de extrema relevância para a investigação das dinâmicas das paisagens e para a organização social (Sant'Anna Neto, 2020; Sousa Silva, 2021)

Assim, compreender a dinâmica das chuvas e seus respectivos regimes e ritmos, tem sido uma preocupação que está ganhando mais atenção nas pesquisas científicas. Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo analisar a dinâmica das precipitações no município de Buriticupu, Maranhão, no período de 2003 a 2022 (20 anos). A título de objetivos específicos, pretende-se: detalhar as características pluviométricas da área de estudo, e representar a variabilidade das chuvas em diferentes escalas.

Essa análise é de fundamental importância no âmbito da climatologia, pois a área de pesquisa apresenta uma nítida variabilidade (regime e ritmo). No entanto, verifica-se uma ausência de pesquisas sobre a variabilidade pluviométrica na região supracitada. Dessa forma, este trabalho se justifica pela necessidade de compreender o comportamento das precipitações e seus aspectos associados a variabilidade, além de ampliar as abordagens acerca do regime pluviométrico na área de estudo, que apresenta poucos estudos no contexto da climatologia geográfica.

A ausência de investigações detalhadas sobre as dinâmicas das precipitações na região evidencia a necessidade de pesquisas que contribuam para o entendimento das interações entre condições climáticas e feições erosivas na paisagem. Assim, considerou-se que a região necessitaria de estudos ancorados na pluviosidade mais detalhados no contexto da análise, pois grande parte das pesquisas se fundamentam na perspectiva pedológica e em abordagens acerca da ocupação dos solos de análises baseadas nas intervenções humanas e no mapeamento (Campos, 2019; Macedo, 2019).

Para tanto foi fundamental ter uma conjugação de uma análise de dados anuais, mensais e diários. Para representar e compreender essa dinâmica foram elaborados e utilizados gráficos de precipitação que permitiu a visualização da distribuição espaço-temporal da pluviosidade de Buriticupu, Maranhão. Diante desse contexto, a presente pesquisa objetiva ampliar o conhecimento da dinâmica pluviométrica da área pesquisada, fornecendo subsídios científicos para futuros estudos sobre as chuvas na região.

1.1 Erosão dos solos: conceitos e conectividades com o clima

Os estudos climáticos elaborados a partir de diferentes procedimentos metodológicos e distintas escalas possibilitam analisar as dinâmicas da atmosfera que podem influenciar nas

dinâmicas processuais resultando em feições erosivas na paisagem. Para isto, é fundamental investigar o comportamento das chuvas em diferentes escalas de análise.

O entendimento dos conceitos da climatologia geográfica oportunizam a compressão dos elementos climáticos que se caracterizam pela dinâmica e diferenciações no tempo e no espaço. Neste sentido, Ribeiro (1993, p. 288) destaca que

[...] Os estudos dos fenômenos relacionados com o comportamento da atmosfera são orientados no sentido da compreensão de sua extensão (espaço) e de sua duração (tempo). A definição da intensidade, frequência e, finalmente, de uma tipologia climática dependerá, basicamente, da adequação da abordagem espaço-temporal com o conjunto de técnicas analíticas empregadas no processo da pesquisa e comunicação dos seus resultados.

Nos últimos anos, o desenvolvimento de pesquisas promoveu uma ampliação de análises climáticas focalizadas no comportamento da precipitação pluvial. Assim, destaca-se os estudos variabilidade e ritmo (Monteiro, 1991). O desenvolvimento de pesquisas na área de climatologia ou da Geografia do clima possibilita uma “interpretação crítica da realidade, na perspectiva geográfica, que considere a compreensão dos fenômenos atmosféricos com o intuito de responder às indagações e necessidades exigidas pela sociedade” (Sant’Anna Neto, 2001, p. 56).

De acordo com Monteiro (1991), a análise das dinâmicas do clima (variabilidade e ritmo) é extremamente importante para a definição, em mesma escala, dos sistemas morfológicos e para a interpretação das dinâmicas dos processos erosivos que ocorrem no ambiente. As variações climáticas devem ser analisadas, sob os aspectos quantitativo, qualitativo (distribuição e ritmos) e espacial (distribuição em área), todos parâmetros relevantes ao entendimento dos processos erosivos (Boin, 2000).

As irregularidades climáticas, secas ou cheias sempre tiveram uma repercussão negativa nas atividades humanas, pois dinâmicas atmosféricas fora dos padrões habituais podem intensificar problemas socioambientais (Monteiro, 1991). Deste modo, sobre a importância do clima, Monteiro (1981) esclarece:

[...] Se os processos de organização agrícola afetam negativamente o quadro ecológico “qualquer evento climático fora dos **padrões habituais** é capaz de deflagrar uma reação em cadeia que afeta a produção agrícola como danifica o meio ambiente (Monteiro, 1981, p. 32, grifo nosso).

O deciframento de dinâmicas erosivas na paisagem, relacionadas ao comportamento pluviométrico, sinaliza importantes temas de investigação, desenvolvidos por diferentes autores, a exemplo de Bertoni e Lombardi Neto (1985), Boin (2000) e Sousa Silva (2021). A intensidade pluviométrica ocasiona modificações na dinâmica erosivo-hídrica, pois precipitações em regimes torrenciais adquirem energia cinética, responsável pela erosividade da chuva, suficiente para intensificar o escoamento superficial (Boin, 2000; Sousa Silva, 2021).

A pesquisa de Salomão (1999) enfatiza que chuvas concentradas favorecem o surgimento de focos erosivos, pois causam uma rápida saturação do solo, aumentando os escoamentos superficial (gênese da erosão laminar) e subsuperficial, tipos de dinâmicas processuais que originam os *pipings*, que se associam à origem das voçorocas.

As voçorocas têm características erosivas relativamente permanentes nas encostas e se constituem como processos de erosão acelerada e de instabilidade nas paisagens (Suertegaray *et al.*, 2003). Diversas feições erosivas (voçorocas) podem ser observadas na área urbana de Buriticupu, conforme representado na Figura 2.

Figura 1 – Feições erosivas área urbana de Buriticupu, MA

Fonte: autoria do autor (2025).

Nesse contexto, a discussão evidenciada pelas bases teóricas enfatiza a influência das condições pluviométricas (intensidade) na atuação da erosividade. Os estudos climáticos ancorados especificamente na dinâmicas das chuvas são de extrema relevância para a sociedade. Assim, “compreender o regime das chuvas e os eventos extremos associados a eles, tem sido uma preocupação que está ganhando mais atenção nas pesquisas científicas” (Souza, 2013, p. 34).

Desse modo, os estudos fundamentados na climatologia geografia e/ou Geografia do clima, permitem a compreensão das variabilidades, do regime e do ritmo e suas relações com a sociedade e influências na superfície terrestre (ambiente). Com base no avanço de pesquisas, constatou-se cada vez mais a importância da precipitação pluvial como elemento necessário e influenciador nas dinâmicas da natureza e na organização socioespacial.

Conceitos contextualizados teoricamente possibilitam uma melhor interpretação do tema deste trabalho, ampliando o debate sobre os fatores condicionantes, que podem estar

associados as dinâmicas das chuvas. Assim, se torna fundamental analisar as condições pluviométricas de áreas que apresentam fragilidade.

2. Metodologia

A organização metodológica desse trabalho se fundamenta em diferentes etapas operacionais que possibilitou a investigação da dinâmica pluviométrica da área de estudo. Para a elaboração da proposta, exigiu pesquisa bibliográfica, contemplando livros impressos e em formato digital (*E-book*), artigos científicos publicados em periódicos especializados de Geografia, teses e dissertações relacionadas à climatologia geográfica.

A busca destes trabalhos ocorreu por meio de repositórios institucionais de universidades, no catálogo de teses e dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDT).

Para representar espacialmente e caracterizar a área de estudo foi elaborado um mapa de localização do município de Buriticupu, utilizando dados obtidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em seguida, procedeu-se a obtenção, organização e dos dados pluviométricos adquiridos por meio do Sistema de Monitoramento Agrometeorológico (Agritempo) da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), que disponibiliza informações dos atributos climáticos de localidades do Brasil. A busca e aquisição dos dados pluviométricos não apresentou grandes dificuldades, pois eles são acessíveis.

Posteriormente, as etapas proporcionaram o processo de construção de gráficos elaborados por meio do *software Microsoft Excel*, permitindo a sistematização analítica, que possibilitou na ilustração, visualização e identificação das dinâmicas das precipitações no período analisado.

A coleta de dados envolveu a obtenção de registros mensais e anuais de precipitação pluvial, posteriormente agregados em médias. Utilizou-se técnicas estatísticas básicas, como cálculo de soma dos dados por meio da fórmula = SOMA (VALORES) para somar os valores e para determinação dos volumes de chuva interanual (gráficos de variabilidade pluviométrica anual) e para definição do comportamento de cada mês (gráficos mensais).

Para realizar a análise diária, a forma de análise, que se revelou como mais apropriada, foi a agregação dos dados pluviométricos em gráficos, para representar a

dinâmica das chuvas. Desse modo, definiram-se os períodos dois anos (2008 e 2024), que apresentaram expressivas ocorrências de torrencialidade pluvial. A escolha desse período, também se justifica em decorrência dos depoimentos coletados durante o trabalho de campo, realizado nos meses de março e abril, onde alguns moradores residentes próximos as feições erosivas (voçorocas), destacaram que em 2008 e 2024, apresentou chuvas muito fortes.

2.1 Localização e caracterização da área de estudo

O município de Buriticupu se localiza na microrregião do Pindaré, estado do Maranhão, abrangendo uma área de 2.553,663 km² (IBGE, 2021). No contexto regional, possui limites com os municípios de Santa Luzia, a leste; de Bom Jardim, ao norte/noroeste; de Bom Jesus das Selvas, a oeste; de Amarante do Maranhão, ao sul; e de Alto Alegre do Pindaré, a nordeste (Figura 3).

O principal acesso a Buriticupu pode ser realizado pela rodovia federal BR-222, e a sede municipal se encontra a 413 km da capital do estado, São Luís. Em relação aos aspectos populacionais e demográficos, as informações difundidas pelo IBGE indicam estimativa de população de 55.499 habitantes e densidade corresponde a 21,81 hab./km² (IBGE, 2022).

Figura 3 – Mapa de localização de Buriticupu, MA

Fonte: Elaboração do autor (2025).

Segundo a classificação de Köppen, Buriticupu apresenta características climáticas do tipo tropical (Aw), alternadamente úmido e seco no inverno. Esse tipo de clima apresenta um período chuvoso, opondo-se a outro, mais seco. Por estes aspectos, o clima pode ser definido como tropical subúmido com precipitação pluviométrica média anual variando de 1300 a 1500 mm (Alvares *et al.*, 2013; CPRM, 2011).

Para ampliar a discussão dos aspectos pluviométricos da área de estudo, o tópico seguinte discute as dinâmicas (regime e ritmo), sendo representados por meio de gráficos, que demonstram aspectos visuais da variabilidade pluvial no período de 2005 a 2024, em diferentes escalas: anual, mensal e diária.

3.1 Dinâmicas das chuvas: variabilidade anual, mensal e diária de Buriticupu, MA

Os gráficos de variabilidade pluviométrica em diferentes escalas temporais são procedimentos, além de outros, que possibilitam a construção de importantes resultados sobre a dinâmica das chuvas, na tentativa de mostrar um pouco da capacidade das

representações climatológicas na busca da síntese do clima, ênfase a caracterização do regime pluviométrico (Sousa Silva, 2021).

A dinâmica pluviométrica determina importantes investigações que instituem pesquisas sobre diferentes perspectivas temáticas e escalas de análise, possibilitando a interpretação do ritmo e do regime das chuvas e, mais recentemente a verificação de eventos extremos. A distribuição das chuvas revelou ampla variabilidade, com pluviosidade média anual de 1576 mm e volumes que variam de 1205 mm a 2368 mm (Figura 4).

Figura 04 – Gráfico de variabilidade das precipitações (2005 – 2024)

Fonte: organização do autor, a partir dos dados do Agritempo/Embrapa.

As informações inseridas no gráfico demonstram variabilidades expressivas na distribuição anual da quantidade pluviométrica. A representação da referida análise revela anos excepcionalmente úmidos (2020; 2023; e 2024) e períodos habituais, indicando valores que a pluviosidade se repetiu e atingiu valores bem próximos à média anual (1576 mm). Observa-se, também a visualização de anos com regimes bem reduzidos, fato que indicou anos com as menores quantidades de precipitações anuais. Esse resultado apresenta importantes informações acerca do regime e do ritmo da variabilidade, que determinou uma ampla variabilidade das chuvas.

A dinâmica pluviométrica de Buriticupu se caracteriza por períodos que se registram maiores volumes de chuva (concentração) e meses que os totais pluviométricos apresentam

redução expressiva. Desta forma, os meses de fevereiro, março e abril apresentam as maiores pluviosidades (médias de precipitação) – correspondendo ao período mais chuvoso.

Os meses com volumes de chuvas reduzidos se destacam junho, julho, agosto, setembro e outubro, que se configuram como os de menores quantidades de chuva. A partir do mês de dezembro, a precipitação pluvial aumenta, marcando a transição do período com volumes de chuva mais reduzidos para a época com quantidade de chuvas mais elevadas (Figura 05).

Figura 05 – Precipitação mensal (2005 – 2024)

Fonte: organização do autor, a partir dos dados do AgriTempo/Embrapa.

No âmbito quantitativo, a integração dos dados revela valores significativos para os totais pluviométricos mensais, principalmente a distribuição ocorrida entre os meses de janeiro e maio, que representa 79,7% em relação a pluviosidade anual (1576 mm). Os dados analisados revelam a existência de uma variabilidade pluviométrica, que se caracteriza pelo aumento e pela redução do regime de chuvas em escala mensal.

Para o desenvolvimento desta pesquisa se considerou pertinente analisar o comportamento das precipitações na escala diária. Assim, a finalidade desta análise se fundamenta na necessidade de demonstrar a ocorrência de chuvas torrenciais na área de estudo, que provavelmente influencia a intensificação das feições erosivas. Desta forma, organizou-se a análise do comportamento da precipitação para demonstrar a torrencialidade das chuvas, realizaram-se análises diárias, para representar sua ocorrência na área, pois a

intensidade, a duração e a frequência são características pluviais, que provocam consequências na morfogênese da paisagem e que potencializam a dinâmica dos processos de erosão (Boin, 2000; Sousa Silva, 2021).

Para demonstrar e confirmar a ocorrência de chuvas torrenciais (acima de 60 mm/dia), a forma de análise, que se revelou como mais apropriada, foi a agregação dos dados pluviométricos em gráficos, para representar a dinâmica das chuvas. Desse modo, definiram-se os anos de 2008 e 2024, para ilustrar visualmente as informações pertinentes a análise diária (Figuras 6, 7, 8 e 9).

Por meio dos pluviogramas, constatou-se a ocorrência de diversos episódios de chuvas torrenciais, apesar da análise ter sido feita para os anos de 2008 e 2024. No entanto, ressalta-se o interesse de ampliar futuramente essa investigação a partir do aumento do recorte temporal, que permitirá a identificação das chuvas torrenciais em Buriticupu, Maranhão.

A ocorrência de eventos climáticos extremos ou chuvas com regime excepcional, assume repercussão intrínseca na gênese e potencialização de processos erosivos na paisagem. O avanço das mudanças climáticas tem-se tornado elemento de preocupação, especificamente em áreas que possui elevada fragilidade ambiental frente aos eventos pluviais métricos, ao usos da terra e à falta ou deficiência de planejamento e gestão (Guerra; Loureiro, 2023).

A partir dessa perspectiva, Souza (2013, p. 35) destaca que “a precipitação é um elemento do clima que tem demonstrado as variações mais significativas e visíveis para a sociedade” demonstrando a importância de analisar atualmente os eventos extremos de precipitação.

A variabilidade pluviométrica se constitui um atributo climático de fundamental importância na investigação dos processos geomorfológicos, na perspectiva da erosão. “O regime, a intensidade, a distribuição e a frequência das chuvas são aspectos, que exercem influência na morfogênese, na dinâmica processual e, conseqüentemente, na atuação hidrodinâmica do escoamento superficial” (Sousa Silva, 2021, p. 307).

Esta pesquisa configura-se como uma abordagem quantitativa, pois busca analisar a precipitação com base em dados numéricos, permitindo a mensuração das variações ao longo do tempo e a comparação entre diferentes períodos. A quantificação das chuvas possibilitou a identificação da variabilidade anual e mensal, mas também, contribuiu na identificação de episódios de chuvas torrenciais, que provavelmente pode ter relação com a intensificação de feições erosivas (voçorocas), em Buriticupu, Maranhão.

4. Considerações finais

A análise da distribuição espaço-temporal das chuvas no município de Buriticupu, no período de 2005 a 2024, evidenciou uma nítida variabilidade do regime pluviométrico. A produção dos gráficos facilitou a visualização da dinâmica anual e mensal da precipitação,

oferecendo subsídios relevantes para o entendimento dos volumes de precipitações e seu ritmo no período analisado.

A representação das dinâmicas das precipitações a partir dos gráficos possibilitam a ilustração visualmente a distribuição temporal e quantitativa das precipitações (anual e mensal) foi fundamental na identificação da distribuição das chuvas nos diferentes períodos do ano. Essa análise revelou a dinâmica e a variabilidade das precipitações dos meses e seus respectivos comportamentos representados pelo gráfico destacados nesta parte do trabalho.

Os resultados revelam aspectos importantes da variabilidade anual, demonstrando uma distinta caracterização das chuvas, no qual se verifica períodos com volumes de chuvas inferiores em relação à média (secos), alternando com habituais e intercalando com períodos excepcionais.

Como recomendações para estudos futuros, sugere-se ampliar a abordagem investigativa e mais detalhada (análise diária – duração das chuvas), incorporando outros elementos climáticos, como temperatura, umidade do ar, ventos, da ocorrência de eventos extremos e de possíveis alterações no ritmo das precipitações.

Ao finalizar este trabalho, suas contribuições sinalizam para o entendimento da pluviosidade de Buriticupu, localidade que vem sendo destaque na mídia jornalística em decorrência da quantidade expressiva das voçorocas distribuídas espacialmente próximas a área urbana. Assim, a dinâmica das precipitações fornecem aspectos detalhados do regime de chuvas em uma área ainda pouco contemplada pela literatura científica, buscando estabelecer a investigação das dinâmicas da natureza a partir da perspectiva sistêmica.

5. Referências

ALVARES, C. A. *et al.* Köppen's climate classification map for Brazil. **Meteorologische Zeitschrift**, v. 22, n. 6, p. 711-728, 2013.

BERTONI, J.; LOMBARDI NETO, F. **Conservação do solo**. Piracicaba: Livroceres, 1985.

BOIN, M. N. **Chuvas e Erosões no Oeste Paulista**: uma análise climatológica aplicada. 2000. 264 f. Tese (Doutorado em Geografia) – Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, 2000.

CAMPOS, A. A. C. **Condicionantes dos processos erosivos na área urbana de Buriticupu - MA: o caso da voçoroca do bairro Santos Dumont**. 2019. 106 f. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Universidade Estadual do Maranhão, São Luís, 2019.

CAVALCANTI, I. F.; FERREIRA, N. J.; SILVA, M. G. A. J.; DIAS, M. A. F. S. **Tempo e Clima no Brasil**. São Paulo: Oficinas de Textos, 2009.

CENTRO DE PESQUISAS E RECURSOS MINERAIS (CPRM) – Serviço Geológico do Brasil. **Projeto Atlas pluviométrico do Brasil: isoietas anuais médias: período 1977 a 2006: versão 2.0 atualizada**: CPRM, 2011.

GUERRA, A. J. T.; LOUREIRO, H. A. S. **Erosão em áreas tropicais**. Rio de Janeiro: Interciência, 2023.

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA (EMBRAPA). Sistema de Monitoramento Agrometeorológico (AGRITEMPO). **Estações Meteorológicas do Estado do Maranhão – Município de Buriticupu (2005 – 2024)**. Disponível a partir de: <https://www.agritempo.gov.br/br/> Acessos a partir de: jan. 2025.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Censo demográfico do Brasil de 2022 - Municípios do Estado do Maranhão (Buriticupu), 2022**. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pa/breves/panorama> Acesso em: 25 abr. 2025.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Banco de Dados e Informações Ambientais – Município de Buriticupu**. Disponível em: <https://bdiaweb.ibge.gov.br> Acesso em: 25 abr. 2025.

OLIVEIRA, C. J. F. A. **A suscetibilidade dos solos aos processos erosivos lineares nas sub-bacias do Alto Rio Araguaia e Rio Babilônia**. Monografia (Bacharelado em Geografia), Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 1999.

MACEDO, L. T. S.; MORAES JÚNIOR, J. L. S.; SANTOS, A. L.; FARIAS FILHO, M. S. mapeamento de voçorocas e do risco de erosão em área urbana no oeste do Estado do Maranhão. **Revista GeoUECE (Online)**, v. 8, n.14. 2019.

MONTEIRO, C. A. F. Fatores climáticos na organização da agricultura nos países tropicais em desenvolvimento – conjecturas sobre o caso brasileiro. *In: Climatologia*, n. 10, IGEOG-USP, São Paulo, 1981.

MONTEIRO, C. A. F. **Clima e excepcionalismo**: conjecturas sobre o desempenho da atmosfera como fenômeno geográfico. Florianópolis: Ed. UFSC, 1991.

RIBEIRO, A. G. As escalas do clima. **Boletim de Geografia Teorética**, Rio Claro, n. 23, 1993.

SANT'ANNA NETO, J. L. Por uma Geografia do Clima: antecedentes históricos, paradigmas contemporâneos e uma nova razão para um novo conhecimento. **Terra Livre**, São Paulo, n. 17, p. 49-62, 2001.

SANT'ANNA NETO, J. L. **Clima, sociedade e território**. Jundiaí: Paco Editorial, 2020.

XVI SBCG

XVI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE CLIMATOLOGIA GEOGRÁFICA

EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS, VULNERABILIDADES SOCIOAMBIENTAIS E AS
POLÍTICAS PARA O CLIMA: O SUL GLOBAL EM DEBATE.

16 a 22 de agosto de 2025, URCA Campus Pimenta, Crato - CE

SOUSA SILVA, I. A. **Paisagens vermelhas do Piauí: dinâmicas naturais, erosividade das chuvas e o mito da desertificação.** 2021. 505 f. Tese (Doutorado em Geografia) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2021.

SOUZA, E. C. A. M. **Regime pluviométrico na Bacia Hidrográfica do Rio Ivinhema-MS no período de 1977 a 2006.** 2013. 188 f. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2013.

SUERTEGARAY, D. M. A.; SOUSA SILVA, I. A. (org.). **Brasil: feições arenosas.** Porto Alegre: Compasso Lugar-Cultura, 2020.

SUERTEGARAY, D. M. A.; ROSSATO, M. S.; BELLANCA, E. T.; FACHINELLO, A.; CÂNDIDO, L. A.; SILVA, C. R. (org.) **Terra: feições ilustradas.** Porto Alegre: Ed. UFRGS, 2003.

XVI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE CLIMATOLOGIA GEOGRÁFICA

URCA, CRATO - CEARÁ, 2025

ISSN: 2764-1805